

INKLYUZIV TA'LIMDA INDIVIDUAL YONDASHUV TAMOYILINING AMALIY AHAMIYATI

Ramzanova Gulsevar Sherali qizi¹, Avezmurotova Hulkar Batirbayevna¹, O'rolova
Nigora Xolbozor qizi¹

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi 2-kurs 24/1
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018600>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimida individual yondashuv tamoyilining nazariy asoslari hamda uning amaliy ahamiyati yoritilgan. Har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, psixofiziologik xususiyatlari va o'quv imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishning samarali yo'llari tahlil qilingan. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning o'quvchilarda motivatsiya, ijtimoiy faollik va o'ziga ishonchni rivojlantirishdagi roli ko'rsatib berilgan. Shuningdek, o'qituvchi, psixolog va ota-onalarning hamkorligi orqali inklyuziv muhitda pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, individual yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, pedagogik hamkorlik, o'quv motivatsiyasi, psixologik qo'llab-quvvatlash, ta'lim muhitini moslashtirish, differensial yondashuv.

Abstract. This article discusses the theoretical foundations of the principle of an individual approach in the inclusive education system and its practical significance. Effective ways of organizing the educational process, taking into account the personal needs, psychophysiological characteristics and learning opportunities of each student, are analyzed. The article shows the role of a person-centered approach in developing motivation, social activity and self-confidence in students. It also provides recommendations for improving the pedagogical support system in an inclusive environment through the cooperation of teachers, psychologists and parents.

Keywords: inclusive education, individual approach, person-centered education, pedagogical cooperation, learning motivation, psychological support, adaptation of the educational environment, differential approach.

Hozirgi davrda ta'lim tizimida insonparvarlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyillari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim ya'ni barcha bolalar, jumladan, jismoniy, aqliy yoki psixologik rivojlanishida turli cheklovlari bo'lgan o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Inklyuziv ta'limning samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri bu individual yondashuv tamoyilidir. Ushbu tamoyil har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini, imkoniyatlarini, qiziqishlarini, psixofiziologik xususiyatlarini chuqur o'rganish va ularga mos ta'lim jarayonini tashkil etishni talab qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida individual yondashuv tamoyili o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari, imkoniyatlari va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu tamoyil ayniqsa inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ahamiyat

kasb etadi, chunki har bir bola o'ziga xos rivojlanish sur'atiga, o'qish uslubiga va o'zlashtirish darajasiga ega.

Individual yondashuv o'quvchilarda o'ziga ishonchni mustahkamlash, o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish va ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, mazkur tamoyilning amaliy ahamiyatini o'rganish zamonaviy pedagogika uchun nihoyatda dolzarbdir.

Individual yondashuvning amaliy jihatlari o'qituvchi tomonidan ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va baholash tizimini moslashtirish orqali namoyon bo'ladi. Bu yondashuv o'quvchilarning o'zini qadrlash, o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish va shaxsiy o'sish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim omildir.

Inklyuziv ta'lim - bu ta'lim tizimining barcha o'quvchilarga, ularning individual imkoniyat va ehtiyojlaridan qat'i nazar, sifatli ta'lim olish imkonini beruvchi tizimdir. BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi"da (2006) ham ta'limda inklyuziv yondashuvni qo'llash zarurligi alohida ta'kidlangan.

Individual yondashuv esa inklyuziv ta'limning poydevorini tashkil etadi. Ushbu yondashuv o'quvchi shaxsini o'rganish, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, psixologik-pedagogik yordamni to'g'ri rejalashtirishni nazarda tutadi. O'qituvchi o'quv materialini, metod va vositalarni har bir bola uchun moslashtiradi, bu esa o'quv jarayonining shaxsga yo'naltirilganligini ta'minlaydi.

Shuningdek, individual yondashuv bolaning mustaqil fikrlashi, ijodiy salohiyati va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yondashuv o'quvchining o'z shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda o'rganishiga imkon beradi.

Individual yondashuvning asosiy amaliy yo'nalishlarida o'quv dasturini har bir o'quvchining rivojlanish darajasi va ehtiyojiga moslashtirishdir. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini tahlil qiladi, individual ta'lim dasturlari (ITD) yoki individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqadi. Moslashtirilgan dastur o'quvchi uchun ortiqcha zo'riqishsiz, lekin yetarlicha intellektual rag'batlantiruvchi bo'lishi lozim. Shu tariqa bola o'z imkoniyatlariga mos darajada muvaffaqiyatga erishadi va o'z ustida ishlash motivatsiyasi kuchayadi.

Inklyuziv ta'limda individual yondashuv quyidagi amaliy yo'nalishlarda o'z ifodasini topadi:

1. O'quv dasturini moslashtirish - har bir o'quvchining ehtiyojiga mos o'quv materiali, mashq va topshiriqlar ishlab chiqiladi.
2. Ta'lim metodlarini farqlash - vizual, eshitish, kinestetik yoki aralash uslublarda o'qitish, o'quvchining dominant sezgi kanaliga mos metodlarni tanlash.
3. Baholash tizimini individuallashtirish - o'quvchining shaxsiy o'sish dinamikasiga asoslangan, ijobiy rag'batlantiruvchi baholash tizimini joriy etish.
4. Psixologik qo'llab-quvvatlash - o'quvchilarda o'ziga ishonchni oshirish, stressni kamaytirish va ijtimoiy muhitga moslashuvni yengillashtirish.
5. Ota-onalar bilan hamkorlik - ta'lim jarayonida oila, psixolog va o'qituvchi o'rtasidagi doimiy muloqot bolaning individual rivojlanish strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Bu yo'nalishlarning barchasi o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlarini e'tiborga olgan holda amalga oshiriladi.

a'lim metodikasini moslashtirish individual yondashuvning eng muhim amaliy jihatlaridan biridir. Har bir o'quvchi ma'lumotni turlicha qabul qiladi: kimdir eshitish orqali, boshqasi ko'rish yoki amaliy faoliyat orqali yaxshiroq o'zlashtiradi. Shuning uchun o'qituvchi vizual, audial, kinestetik va aralash tipdagi o'qitish metodlarini uyg'unlashtiradi. Masalan: ko'rgazmali materiallar, sxemalar, videolar, yozuvlar, suhbat va muhokamalar, amaliy mashg'ulotlar, o'yinli topshiriqlar. Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (multimedia, interaktiv platformalar, raqamli darsliklar) foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali qiladi.

Individual yondashuv bolaning psixik rivojlanish jarayonida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Bunday yondashuv orqali o'quvchida o'zini qadrlash hissi shakllanadi, o'qish faoliyati esa majburiyat emas, balki ehtiyoj sifatida qabul qilinadi.

Psixologik nuqtai nazardan, shaxs o'z imkoniyatlariga mos vazifani bajarayotganda muvaffaqiyat hissini boshdan kechiradi. Bu holat dopamin orqali motivatsiyani kuchaytiradi va o'quv faoliyatini ijobiy emosional fon bilan ta'minlaydi.

Pedagogik jihatdan esa individual yondashuv differensial o'qitish, interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchi faoliyatini monitoring qilish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi bolaning ijobiy tomonlarini ilg'ab olib, ularni rivojlantirishga yo'naltiradi.

Inklyuziv ta'limda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, motivator va yo'lboshchi sifatida faoliyat yuritadi. U bolaning o'quv faoliyatini doimiy kuzatib boradi, psixolog va defektolog bilan hamkorlikda individual rivojlanish dasturlarini tuzadi.

Bundan tashqari, o'qituvchining empatiya, sabr-toqat va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalari muhim o'rin tutadi. Har bir bola o'ziga xos shaxs ekanligini anglash va uni shundayligicha qabul qilish — individual yondashuvning eng muhim shartidir.

Shuningdek, maktab rahbariyati va ota-onalar bilan muntazam hamkorlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish ham o'qituvchi faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limda individual yondashuv tamoyilini amalda qo'llash — ta'lim tizimining insonparvarlik mohiyatini to'liq ro'yobga chiqaradi. Har bir o'quvchi uchun qulay, xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti yaratish orqali uning o'ziga ishonchi, ijtimoiy faolligi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasi kuchayadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi har bir bolaning imkoniyatini ochib berishga, uning ijtimoiy integratsiyasi va shaxsiy kamolotiga xizmat qiladi. Shu boisdan, individual yondashuv inklyuziv ta'limning eng muhim metodologik tamoyillaridan biri sifatida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega.

Inklyuziv ta'limda individual yondashuv tamoyili har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qobiliyatlari va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishning asosiy usuli hisoblanadi. Ushbu tamoyilning amaliy tatbiqi o'quvchilarda o'ziga ishonchni oshirish, o'qishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytirish, ijtimoiy moslashuvni yaxshilash va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

O'qituvchi individual yondashuvni amalga oshirishda o'quv dasturini moslashtiradi, metod va vositalarni farqlaydi, baholash tizimini shaxsiylashtiradi va psixologik qo'llab-quvvatlashni tashkil qiladi. Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlik orqali bola uchun qulay va xavfsiz o'quv muhiti yaratiladi.

Moslashtirilgan dars materiallari, multimediya va o'yin elementlari bolalarning diqqatini jalb qiladi, o'qishga qiziqishini oshiradi va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan

birga, har bir bolaning imkoniyatlarini inobatga olgan shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim yondashuvi uning ijtimoiy integratsiyasini va shaxsiy kamolotini ta‘minlaydi.

Shunday qilib, individual yondashuv inklyuziv ta‘limning eng muhim metodologik tamoyillaridan biri sifatida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega. Uni izchil qo‘llash ta‘lim sifatini oshirish, har bir o‘quvchining salohiyatini ochish va o‘quv jarayonini mazmunli qilishning samarali yo‘li hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5270-son qarori, 2021 yil.
2. Xolmurodova N., To‘xtayeva M. Inklyuziv ta‘lim asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
3. G‘ofurova G. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan, 2020.
4. Kobilova Sh.X. Alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan bolalarni uzluksiz inklyuziv ta‘lim sharoitida hayot xavfsizligi masalasi hamda pedagogik–psixologik jihatlari / Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami 2-son. - Toshkent, 2024. –B.67-71.
5. Kobilova Sh.X. Uzluksiz inklyuziv ta‘limda pedagogik faoliyat ni tashkil etish hamda psixologik muvofiqlashtirish / Yangi O‘zbekiston; fan, ta‘lim va innovatsiya mavzusidagi respublika ilmiy-tehnika anjuman materiallari to‘plami (2024-yil 9-10 aprel) –B. 122-126.
6. Kobilova Sh.K. Pedagogical and psychological aspects of formation of the theme of life safety of students in the environment of continuous inclusive education // “Globallashuv sharoitida pedagogika sohasidagi tadqiqotlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Urganch sh. 2024-yil 13-14-noyabr.-B.252-254.